

XAVFSIZLIKNING YANGI DAVRI: GIDROENERGETIKA OBYEKTLARIDA FAVQULODDA VAZIYATLARNI OLDINI OLISH TIZIMIDA SUN'YIY INTELLEKTNING O'RNI

**Nodir
ARTIKBAYEV**

“O'zbekgidroenergo” AJ Xavfsizlik
va maxsus ishlar boshqarmasi
boshlig'i Texnika fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidroelektr stansiyalar (GES) va suv ombor to'g'onlarida monitoring va favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish uchun sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish usuli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, an'anaviy kuzatuv tizimlari muammolari, raqamli texnologiyalar yordamida katta ma'lumotlar tahlilining afzalliklari, gidroenergetikada SI joriy etish bo'yicha xalqaro tajriba misollari keltirilgan. Jumladan, xavflarni oldindan aniqlaydigan intellektual monitoring qilish tizimining konseptual arxitekturasi taklif etiladi.

Kalit so'zlar: gidroelektr stansiya, suv ombor to'g'oni, sun'iy intellekt, monitoring, favqulodda holat prognozi, diagnostika, reaktiv va proaktiv yondashuv.

НОВАЯ ЭПОХА БЕЗОПАСНОСТИ: РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

Нодир АРТЫКБАЕВ,
Начальник Управления безопасности и
специальных работ АО “Узбекгидроэнерго»
Доктор философии (PhD)
по техническим наукам

Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на гидроэлектростанциях (ГЭС) и плотинах водохранилищ. Описаны проблемы традиционных систем наблюдения, преимущества анализа больших данных с помощью цифровых технологий, приведены примеры международного опыта внедрения ИИ в гидроэнергетику. Также предлагается концептуальная архитектура интеллектуальной системы мониторинга, позволяющая заранее выявлять риски. Проведён анализ эффективности моделей и обозначены перспективы развития цифровых технологий в обеспечении безопасности отрасли гидроэнергетики.

Ключевые слова: гидроэлектростанция, плотина водохранилища, искусственный интеллект, мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, диагностика, реактивный и проактивный подход.

A NEW ERA OF SAFETY: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EMERGENCY PREVENTION SYSTEMS AT HYDROPOWER FACILITIES

Nodir ARTIKBAYEV,
Head of the Safety and Special
Operations Department JSC
“Uzbekhydroenergo”
Doctor of Philosophy (PhD)
in Engineering Sciences

Abstract. This article examines the use of artificial intelligence (AI) technologies for monitoring and forecasting emergency situations at hydropower plants (HPPs) and water reservoir dams. It also discusses the challenges of traditional monitoring systems, the advantages of big data analysis enabled by digital technologies, and presents examples of international experience in implementing AI in the hydropower sector. In particular, a conceptual architecture of an intelligent monitoring system capable of early risk detection is proposed.

Keywords: hydropower plant, water reservoir dam, artificial intelligence, monitoring, emergency situation forecasting, diagnostics, reactive and proactive approaches.

Kirish. Hidroelektr stansiyalar va suv ombori to'g'onlari energetika hamda suv xo'jaligi infratuzilmasining eng muhim obyektlari hisoblanadi. Ular elektr energiyasi ishlab chiqarish, suv oqimini tartibga solish, toshqinlardan himoya qilish va sug'orishni ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bilan birga, dunyodagi ko'plab GESlar 50–60 yildan ortiq ekspluatatsiya qilingan, ko'pgina to'g'onlar XX asrning o'rtalarida qurilgan.

Uskunalarning eskirishi, konstruktiv yuklamalarning ortishi va iqlim o'zgarishi xavfli avariya holatlar sodir bo'lishi ehtimolini kuchaytiradi. Bularga misol gidroturbinadagi tebranishlarning oshishi, kavitatsiya jarayonlari, beton konstruksiyalari deformatsiyasi, boshqaruv tizimlaridagi noaniqliklar va boshqalar.

An'anaviy usullar, moslamalardan olinadigan signallarning chegara qiymatlari va xodimlar tomonidan uskunani davriy tekshirishlarga asoslangan monitoring ko'pincha yetarlicha samarali bo'lmaydi. O'lchash moslamalaridan tushadigan ma'lumotlar allaqachon rivojlangan anomal holatlarni qayd etadi, ko'plab muhim dastlabki belgilar esa e'tibordan chetda qoladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari, raqamli datchiklar va hisoblash tizimlarining rivojlanishi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, GES asosiy uskunalari hamda gidrotexnik inshootlar ishi dinamikasidagi inson ko'zi ilg'amaydigan kichik o'zgarishlarni aniqlashga asoslangan monitoring va oldindan aniqroq prognoz qilish uchun imkoniyatlar yaratadi.

An'anaviy monitoring usullari. Hozirgi vaqtda aksariyat GES va gidrotexnik inshootlar ish faoliyatini boshqarish va ularning holatini monitoring qilish an'anaviy usullar bilan amalga oshiriladi, ya'ni analog datchiklardan davriy ravishda ko'rsatkichlar tahlilini o'z ichiga oladi. Bu moslamalar jismoniy parametrlarni (harorat, bosim, tebranish, aktiv quvvat, reaktiv quvvat va hokazo) o'lchaydi hamda jismoniy kattaliklarni analog signallarga aylantiradi, so'ng ularning tahlili obyekt xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.

An'anaviy usullar bilan GES va gidrotexnik inshootlarini boshqarish va monitoring qilishda asosiy ahamiyatga ega bo'lgan inson omilini batafsil ko'rib chiqsak, quyidagi muammolarga duch kelamiz.

Analog datchik ko'rsatkichlarni o'qishda obyekt xodimlari, ayniqsa eskirgan yoki noqulay joylashgan o'lchash asboblari (datchik, manometrlar) bilan ishlaganda qiymatlarni noto'g'ri qayd etishlari mumkin. GES inshootlari holatini vizual ko'zdan kechirish vaqtida ularni baholash subyektiv bo'lib, xodimning tajribasi va e'tiboriga bog'liq.

Inshootlar holatini vizual ko'zdan kechirish muntazam emasligi ko'p hollarda jadval asosida, masalan, har smenada yoki kuniga bir-ikki marta amalga oshiriladi. Rejali tekshiruvlar orasida parametrlarning keskin o'zgarishlarining nazardan chetda qolish ehtimoli potensial xavfga chora ko'rish uchun qimmatli vaqt yo'qolishiga olib keladi.

O'lchash qurilmalaridan olingan ko'rsatkichlarni xodimlar tomonidan qo'lda jurnal yoki jadvallarga yozishdagi yozuv xatolari, ma'lumotlarni qoldirib ketish yoki noto'g'ri talqin qilish hollari yuzaga kelishi mumkin. Qo'lda yozilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish ko'p mehnat talab qilib, inson omili tufayli to'planib borayotgan salbiy o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirishi yoki kam baholanishi mumkin. Bu esa inshootda sekin rivojlanayotgan konstruktiv yoki GES elementlaridagi nuqsonlar haqida muhim belgilarining yo'qolishiga sabab bo'ladi.

Inson charchashi, tungi smenalarda ishlash, uzoq navbatchilik yoki monitoring jarayonining bir xilligi xodimlarning diqqat-e'tiborini pasaytirardi. Doimiy ishlaydigan avtomatlashtirilgan tizimlardan farqli o'laroq, ayrim xodimlarning beparvoligi tufayli rejali vizual ko'zdan kechirish jarayoni o'tkazib yuborilishi, ma'lumotlarni yozmasligi yoki soxtalashtirishi ehtimoldan holi emas.

Analog datchiklarning ishonchli ishlashi, ularni o'z vaqtida tekshirilishi va sozlash ishlarini o'tkazilishiga bog'liq. Inson omili xizmat ko'rsatish muddatlarining o'tkazib yuborilishiga sabab bo'lishi, natijada noto'g'ri yoki ishdan chiqqan uskunalardan foydalanishiga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, an'anaviy monitoring tizimi inson omili, ya'ni aniq xodimning tajriba va shaxsiy sifatlariga to'liq bog'liqligi, zamonaviy avtomatlashtirilgan raqamli tizimlarga o'tishning asosiy sabablaridan biridir.

Adabiyotlar tahlili va zamonaviy yondashuvlar. Bugungi kunda dunyoda aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish muhim dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Iqlim o'zgarishi, infratuzilmaning eskirishi va tabiiy ofatlarning tez-tez sodir bo'lishi an'anaviy boshqaruv usullaridan innovatsion yechimlarga o'tishni talab qilmoqda. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari **reaktiv** – ya'ni, hodisa oqibatlari bilan kurashish yondashuvdan **proaktiv** – hodisani oldindan prognoz qilish va oldini olish yondashuvga o'tishning asosiy drayveriga aylanmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tizimini raqamli transformatsiya qilish, sohaga sun'iy intellekt va robototexnika imkoniyatlarini yaratish, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik yo'nalishlarini o'zaro integratsiya qilish maqsadida Davlatimiz rahbari tomonidan 2025-yil 20-oktyabr kuni "Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasini raqamlashtirish hamda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-311-son qarori, shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasiga muvofiq mamlakatimizda zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, sun'iy intellektni keng joriy qilish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, ushbu

yo'nalishga qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, 2025-yil 22-oktyabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-189-son Farmoni qabul qilingani ularning yaqqol misolidir.

Sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish orqali avariylarni prognoz qilish, suv resurslari va uskunalar ishini boshqarishni optimallashtirish orqali gidroenergetika obyektlarining xavfsizligini takomillashtirish imkonlarining xalqaro amaliyotiga nazar solamiz:

Italiyaning Enel Green Power kompaniyasining 2021-yildagi korporativ hisobot ma'lumotlariga ko'ra, uning tasarrufidagi GESlarda sun'iy intellekt asosidagi prognozli texnik xizmat ko'rsatish tizimi muvaffaqiyatli joriy etilgan. Bu tizim yuqoridagi kompaniyaga anomal holatlar haqida oldindan xabar olish imkonini berib, gidroagregatlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariya o'chishlarning oldini olib, ularni bartaraf etish uchun ketadigan taxminan 100 ming yevrogacha mablag' tejalishiga iqtisodiy samara bergan. Shuningdek, raqamli innovatsiyalar joriy etilganligi, nosoz komponentni barvaqt aniqlash va ularni bartaraf etish uchun kerak bo'ladigan vaqtni ham qisqartirish imkonini yaratganligi borasida ma'lum qilinadi.

Braziliya bilan Paragvay chegarasida joylashgan dunyodagi eng yirik GESlardan biri Itaypu (Itaipu Dam)ning (AVEVA World Conference 2023) konferensiyada taqdim etilgan prezentatsiyasida, gidroturbinalarga texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish uchun unda sun'iy intellekt tizimlari joriy etilgan bo'lib, ular tebranish, harorat va boshqa datchiklardan

keladigan ma'lumotlarni tahlil qiladi. Bu tizimlar texnik xizmat qachon talab etilishini oldindan prognoz qilishi, natijada ishdan to'xtab qolish vaqtini kamaytirishi, xarajatlarni qisqartirishi, turbinalar samaradorligini oshirishi va nosozliklarning oldini olishiga imkon yaratilganligiga alohida urg'u berilgan.

Tizim gidroenergetika obyektlarida sun'iy intellekt modellarining qo'llanilishi. Bugungi kunda "O'ZBEKGIDROENERGO" AJ rahbariyati tomonidan Respublika gidroenergetika sohasiga sun'iy intellektni tatbiq etish va undan foydalanishga keng imkoniyatlar yaratilgan va bu boradagi ishlar alohida nazoratga olingan.

Jamiyat boshqaruv raisining topshirig'iga asosan Xavfsizlik va maxsus ishlar boshqarmasi mutaxassislari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Energetika muammolari institutining bir qator olimlari hamkorligida olib borilgan ishlar natijasida, sun'iy intellekt yondashuvida GES asosiy uskunalarini monitoring qilish dasturi, shuningdek, tahdidlarni oldindan aniqlash va ekspluatatsiya samaradorligini oshirishni ta'minlaydigan intellektual tizim

arxitekturasi yaratildi. Kelajakda bu dastur gidroenergetika obyektlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni prognozlashga qaratilgan kompleks tahlil qilish imkonini yaratadi.

Gidroelektr stansiyalarning texnik holatini monitoring qilish va baholashga mo'ljallangan zamonaviy dasturda quyidagilar ko'zda tutilgan.

Dastur GESlarning gidroagregatlar ish faoliyatini kuzatib boradi hamda ularning umumiy holatini aniq va tez baholab beradi.

Holatni beshta darajaga tasniflaydigan intellektual dastur gidroagregatlar texnik ko'rsatkichlari asosida GES holatini quyidagicha baholaydi: **“Barqaror”** – bu GES ish holati optimal darajada ekanligini anglatadi; **“Yaxshi”** – obyekt asosiy uskunalarida kichik o'zgarishlar mavjudligini bildiradi; **“O'rtacha”** – uskunalaridagi ayrim og'ishlar paydo bo'lganligi obyekt xodimlari tomonidan diqqatni oshirish talab etiladi; **“Qoniqarsiz”** – obyekt asosiy uskunalaridagi nosozliklarni bartaraf etish uchun xodimlar tomonidan tezkor aralashuvi zarur; **“Avariya tahdidi”** – favqulodda holat, gidroagregatni to'xtatib ta'mirlash ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Bu tasnif gidroagregat holatini oddiy va tushunarli qilib, energoobyekt xodimlariga aniq va tezkor qaror qabul qilishda yordam beradi.

Baholash algoritmi noaniq mantiq (Fuzzy Logic) asosida yaratiladi. Bunda texnik parametrlar (harorat, vibratsiya, bosim, kuchlanish va h.k.) o'zaro bog'liqligi inobatga olinib, inson fikriga yaqin baho shakllantiriladi. Model Python, Node.js yoki boshqa zamonaviy Backend texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Baholash modeli uchun Scikit-fuzzy, NumPy, TensorFlow (zaruratga ko'ra) kabi kutubxonalar jalb etiladi.

Dasturga React.js (yoki alternativ Frontend texnologiyalar) asosida foydalanuvchi uchun qulay va tushunarli grafik interfeys yaratiladi. Har bir mezon bo'yicha baho natijasi grafik indikatorlar, ranglar va belgilar orqali aks ettiriladi. Ma'lumotlar bazasi hamda konfiguratsiyalarni boshqarish moduli

tizimdagi barcha ma'lumotlar va baholash natijalari MongoDB yoki SQL (MySQL/ PostgreSQL) bazasida saqlanadi. Bu modul foydalanuvchiga mezonlarni sozlash, avvalgi ma'lumotlarga kirish va hisobotlar olish imkonini beradi. Ma'lumotlar almashinuvi uchun RESTful API (Python/Node.js orqali) yaratiladi.

Tayyorlangan dasturiy ta'minot namunaviy GES obyektida sinovdan o'tkazilib, foydalanish tartibi, baholash qoidalari va texnik yechimlar bo'yicha metodik qo'llanma tayyorlanadi va tizim korxonalariga topshiriladi.

Xulosa. Sun'iy intellekt GESlarning asosiy uskunalarida va suv ombori to'g'onlarida o'rnatilgan ko'plab datchiklardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish, suv resurslari va uskunalar ishini boshqarishni optimallashtirish, shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish evaziga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ofatlardan ogohlantirish orqali gidroenergetika obyektlarining xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Bu o'z o'rnida energoobyektlarning xavfsizligini ta'minlash sohasida reaktiv yondashuvdan proaktiv yondashuvga o'tish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktyabrdagi "Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasini raqamlashtirish hamda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-311-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktyabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-189-son Farmoni.
3. Enel Green Power. Digital Innovation Report. Enel, 2021.
4. Itaipu Binacional. ADAS System and KPI for Digital Assets. Conference Proceedings, 2023.
6. Юсупов Д., Артыкбаев Н. Разработка имитационной модели для оценки технического состояния электрооборудования гидроэнергетических объектов. VII Международная научно-практическая конференция «Энергетика и энергоснабжение: теория и практика» г. Кемерово. 2023.
7. Artikbayev N. Gidroenergetika obyektlari faoliyati barqarorligini baholashning birlamchi mezonlari. "O'ZBEKGIDROENERGETIKA" ilmiy-texnik jurnali. 2024-yil 4-son.